

Implementación de protocolo de seguridad sanitaria: retorno seguro y reapertura de actividades en empresa metalmecánica

G. López Calderón¹, N. Pérez España¹, L.A Bahena Medina¹, M.A Gómez Vicario¹, S.M. Gaona Jiménez¹

¹Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Boulevard Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del Texcal, CP 62550, Jiutepec, Morelos, México

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se implementó el protocolo de seguridad sanitaria en una microempresa dedicada a la manufactura y fabricación de tubos y postes de hierro y acero, así como ductos de desalojo en galvanizado y acero inoxidable para nivel industrial, con el fin de atender la estrategia federal sobre el retorno seguro a las instalaciones de trabajo; esto se logró mediante la obtención de información pertinente en lo referente a la seguridad e higiene dentro de la organización, lo cual permitió identificar los incumplimientos documentales y operativos que existían. Se diseñó un plan de acción el cual contiene objetivos, metas y estrategias para poder implementar el protocolo exigido por la STPS, COFEPRIS e IMSS. El cumplimiento que se tenía en la fase diagnóstico era de 25% y una vez llevadas a cabo las actividades planeadas se logró un cumplimiento del 83%.

Palabras clave: Nueva Normalidad, COVID-19, Medidas sanitarias

Abstract

The sanitary security protocol was implemented in a micro-company dedicated to manufacturing iron and steel pipes and poles as well as galvanized and stainless steel evacuation ducts at industrial level. This was done in order to meet the new federal standards related to a safe return to work. It was achieved through obtaining pertinent information regarding safety and hygiene within the organization, which allowed the identification of breaches in documentation and existing operations. An action plan was designed, which contains objectives, goals and strategies to implement the protocol required by the STPS, COFEPRIS and IMSS. In its diagnostic phase, a 25% of compliance was obtained. Once the activities planned had been carried out, a compliance of 83% was achieved.

Key words: New Norm, COVID-19, Sanitary Measurements

Introducción

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria provocada por el virus SARS-CoV-2. Actualmente COVID-19 es una pandemia mundial. Entre las medidas tomadas para contener la diseminación de la enfermedad, se encuentran el distanciamiento social y cierre de empresas (interrupción de la actividad económica). Estos cierres afectan al menos al 70 por ciento de los trabajadores de los países de ingreso alto, y al menos al 87 por ciento de los trabajadores de los países de ingreso mediano alto [1]. Evidentemente el impacto es mayor para los países con ingresos menores. Para el caso de México, como consecuencia de las restricciones a la actividad económica, el PIB de 2020 se redujo 8.5% respecto de 2019, la caída más profunda del PIB desde la gran depresión [2].

Con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el pronóstico internacional es que se perderán de 5.3 a 24.7 millones de empleos. Estas cifras se distribuyen de forma diferenciada dependiendo del nivel de ingreso de los países. Nivel bajo-medio (0.7 a 2.3 millones), nivel medio-

alto (1.7 a 7.4 millones) y nivel elevado (2.9 a 14.6 millones). La pandemia actual ha restringido la actividad económica (reduciéndola a giros denominados esenciales).

En México, la contingencia sanitaria por COVID-19 ha traído repercusiones en diferentes sectores económicos. Considerando que de los 4.9 millones de establecimientos, 99.8% son micro, pequeños y medianos, el cierre de este sector representa una crisis económica para el país. Los tres sectores que más han sufrido la muerte de empresas son los de servicios privados no financieros (24.9%), comercio (18.9%) y manufacturas (15 %) [3].

Derivado de la situación se estableció la estrategia federal al retorno seguro a las actividades esenciales y no esenciales; se estableció la normatividad de seguridad sanitaria, así como, la guía de acción para las empresas ante el COVID-19; con la finalidad de poder otorgar las bases para un Protocolo de Seguridad Sanitaria (PSS) que cuente con registro patronal. Estos protocolos de reactivación de las empresas, luego del confinamiento están basados en cuatro ejes: cumplimiento legal, cumplimiento técnico de seguridad, vigilancia de la salud y socialización de los mismos. Es imperativo para las empresas mexicanas ajustar sus procesos a la situación actual de contingencia y garantizar el retorno seguro al trabajo que permita la reactivación económica.

El presente proyecto se enfocó en el desarrollo y ejecución del PSS en una microempresa dedicada a la manufactura y fabricación de tubos y postes de hierro y acero, así como ductos de desalojo en galvanizado y acero inoxidable para nivel industrial para dar cumplimiento al Sistema de Registro de Nueva Normalidad (SRNN) ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Marco Teórico

Sus efectos pueden ser desde asintomáticos, moderados, severos y en algunos casos, fatales. Los síntomas pueden aparecer desde 2 días o hasta 14 días luego de la exposición [7]. Las vías de transmisión son gotículas o gotas de Flugge de gran tamaño que pueden impactar ojos, fosas nasales o boca a menos de 1 metro de distancia [4], [6]; aerosoles emitidos junto con las gotículas y que pueden infectar de forma limitada por inhalación en lugares cerrados, mal ventilados y alta densidad de ocupación [4]; contacto físico directo de una persona infectada a otra y, de forma minoritaria (alrededor del 16%), por contacto indirecto o fómite en superficies que contienen partículas infectadas [7], [8], [9].

En México la Nueva Normalidad, hace referencia a la estrategia nacional para la reintegración a las actividades. El sistema de Nueva Normalidad es una plataforma de registro y evaluación de las empresas para su reincorporación a la economía del país. Sus funciones principales son:

a) Registro de solicitud de empresas: para realizar el registro las empresas deben plantear un diagnóstico inicial de la situación realizando una autoevaluación con 55 condiciones requeridas en aspectos de: 1) planeación y vigilancia que representaron (11%), 2) medidas de ingeniería o estructurales que constituyeron (27%), 3) medidas administrativas u organizacionales que integraron (31%), 4) equipo de protección personal que comprendieron (9%), 5) información y capacitación que constituyeron (11%) y 6) promoción de la salud que también representaron (11%) [10].

b) Registro del protocolo sanitario implementado en la empresa: posterior al diagnóstico se desarrolla una propuesta de PSS, estructurada con base en principios rectores para la planeación, acción, control y emergencia del centro de trabajo, estrategias para contener la propagación y un plan de acción. El protocolo oficialmente establecido considera estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral [10].

c) Registro de plantas de las empresas: registrar todas las plantas del consorcio.

d) Evaluación de la solicitud: la información cargada en la plataforma es evaluada por las autoridades competentes para emitir un dictamen final. En el desarrollo del proyecto se utilizó el ciclo de Deming, que consta de cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar; dadas las características del proyecto se inició en la etapa de verificar [11].

Metodología

El desarrollo del presente proyecto estuvo basado en el ciclo CAP-Do (Chek, Act, Plan and Do) y la metodología que se llevó a cabo es la siguiente:

1. Verificar (Check): Se verificaron los niveles de cumplimiento de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria con los que contaba la empresa para identificar y cuantificar aquellos en los que no se lograba cumplir total o parcialmente.
2. Actuar (Act): Se realizó un análisis de las causas de no cumplimiento y de las medidas a implementar.
3. Planear (Plan): Se realizó la planificación de la implementación y los recursos requeridos con base en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria.
4. Hacer (Do): Se capacitó a la plantilla laboral sobre las medidas para el retorno seguro a las actividades laborales.

Para el desarrollo del Protocolo se consultó el SRNN, que es una plataforma de registro y autoevaluación. Fue necesario desarrollar un protocolo sanitario para la empresa, el cual se dividió en cuatro etapas y tuvo una duración de 63 días (Tabla 1).

Tabla 1. Etapas para el desarrollo del protocolo de sanitario de la empresa

No.	Actividad	Duración (días)	No.		Duración (días)
1	Diagnóstico y desarrollo de la propuesta	30	3	Estandarización y capacitación	19
2	Implementación del PSS	7	4	Evaluación de los resultados	7
TOTAL		63			

Fuente: Creación propia.

1. Diagnóstico y desarrollo de la propuesta (VERIFICAR)

En la primera etapa se ejecutó un diagnóstico de seguridad e higiene que se dividió en dos fases, las cuales se explican a continuación:

Primera fase recopilación

La primera fase consiste en obtener la información pertinente del centro de trabajo, tales como, datos generales con respecto al establecimiento e información pertinente en materia de seguridad e higiene. La herramienta de diagnóstico enlista las medidas divididas en seis apartados los cuales se muestran a continuación, así como las medidas que lo conforman (Tabla 2).

Tabla 2. Apartados de las condiciones a observar

Apartado	No. de medidas	Apartado	No. de medidas
Planeación y vigilancia	6	Equipo de protección personal	5
Medidas de ingeniería o estructurales	15	Información y capacitación	6
Medidas administrativas u organizacionales	17	Promoción a la salud	6
TOTAL			55

Fuente: Creación propia.

Para los apartados se hace la sumatoria total de las medidas de acuerdo a la ponderación con la siguiente fórmula:

$$\text{Cumplimiento} = \left(\frac{\sum \text{Promedio por apartado}}{6} \right) * 100$$

De las 55 medidas listadas en la guía, únicamente 15 son indispensables, es decir, las que debe cumplir el centro de trabajo para su apertura. El formato utilizado para el diagnóstico se encuentra en la página de Nueva Normalidad del gobierno de México como Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Para la valoración de cada medida, se usaron los siguientes porcentajes de cumplimiento (Tabla 3).

Tabla 3. Valor de acuerdo al cumplimiento de las medidas

Ponderación (%)	Definición
N.A.	No aplica el requisito.
0.0	No está operando, ni existe documentación.
20.0	No está operando, pero existe documentación.
40.0	Está operando parcialmente pero no existe documentación.
60.0	Está operando parcialmente, pero la documentación requiere ajustes.
80.0	Está operando parcialmente y existe documento.
100.0	Opera al 100% y existe documento.

Fuente: Creación propia.

Inicialmente se determinó un 25% de cumplimiento de los requerimientos normativos de seguridad e higiene ante el COVID - 19, **es decir, 30 medidas implementadas (1 indispensable al 100%, 6 indispensables y 23 recomendadas al 40%, con una ponderación promedio de 50%), un equivalente a que la medida está operando parcialmente pero no existe documentación.**

Segunda fase informe (ACTUAR)

Se presentó a la gerencia general el informe de la fase diagnóstico para acordar el seguimiento requerido para las medidas faltantes. En éste se acordó que la calificación mínima sería de un **65% (equivalente al logro de 36 medidas implementadas y documentadas, con una ponderación promedio del 80% de cumplimiento, incluyendo las 15 medidas indispensables).**

2. Implementación del protocolo de seguridad sanitaria (PLANIFICAR)

La implementación del PSS tiene como objetivo implementar cada una de las medidas, lineamientos y estrategias enlistadas. Con ello se da cumplimiento al SRNN ante la STPS, la COFEPRIS y el IMSS, haciendo uso de la plataforma oficial del SRNN.

Esto se hizo con los siguientes pasos: 1. Aprobación del PSS por la empresa; 2. Impresión del PSS; 3. Implementación de las medidas, lineamientos y estrategias adscritos al protocolo. Esto incluye la compra del material necesario; 4. Generación de evidencia documental de los apartados del protocolo la cual hace referencia a los archivos generados y firmados por los respectivos responsables, tanto del comité como los patronales; 5. Generación de evidencia fotográfica de cada uno de los apartados que lo requieran. La evidencia fotográfica fue generada conforme cada una de las medidas o estrategias que fueron implementadas; 6. Registro de la empresa en el SRNN. En referencia al paso 3, se atendieron todas las medidas que estaban por debajo de un 40% de cumplimiento (Tabla 4).

Tabla 4. Plan de acción para atender las medidas con cumplimiento menor a un 40%

Factor Crítico de Éxito	Objetivo	Actividades	Responsable
1.- Planeación y vigilancia	Dar cumplimiento a las 6 medidas indicadas.	Designar al comité de al menos 2 personas; categorización del centro de trabajo con base a los anexos 1,2 y 3, y cuestionarios al personal de la empresa; desarrollo de estrategias de control, un programa de comunicación e implementación de estrategias de verificación de la implementación por parte del comité	Gerencia/ Comité
2.- Medidas de ingeniería o estructurales	Dar cumplimiento a las 4 medidas indicadas.	Colocar señalización de entrada y salida; comprar tapete sanitizante; hacer base para el dispensador de gel antibacterial al 0.6 de alcohol; marcar con cinta los espacios de trabajo	Comité/ Producción/ Compras
3.- Medidas administrativas/or ganizacionales.	Dar cumplimiento a las 30 medidas indicadas.	Realizar la documentación; generar las herramientas; desarrollar la guía de acuerdo al plan de acción y los lineamientos y tomar evidencia fotográfica	Comité

Fuente: Creación propia.

3. Estandarización y capacitación. (HACER)

Siguiendo el plan de acción se desarrollaron los formatos de cada medida enlistada para las micro y pequeñas empresas, así como su estandarización y capacitaciones necesarias sobre los métodos de seguridad sanitaria. Para la sección de planeación y vigilancia se desarrollaron tres formatos; para la de Medidas administrativas u organizacionales, once; para la de Información y capacitación, cuatro; para la de Promoción a la salud, cinco; en total se desarrollaron veinte formatos.

Para socializar los lineamientos de operatividad para la Nueva Normalidad, se capacitó al personal (Figura 1).

Figura 1. Capacitación al personal operativo (asociados) de la empresa sobre acceso seguro al centro de trabajo. Fuente: Empresa.

El Programa de capacitación para el personal directivo de las acciones a realizar (**PSS-PCD-001**), el Programa de difusión de la No discriminación en materia de COVID-19 (**PSS-PPR-001**) y el programa de Presentación de las generalidades del COVID-19 (**PSS-PGC-001**) se dieron de forma virtual; mientras que el programa de Presentación sobre el acceso seguro al centro de trabajo (**PSS-PCA-001**) se dictó de forma presencial (Tabla 5).

Tabla 5. Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral

Seguridad Sanitaria	
Promoción de la salud	*Práctica de etiqueta respiratoria. *Hábitos de no tocarse cara, nariz, boca y ojos con manos sucias. *Limpieza y desinfección de superficies. *Capacitación a personal directivo o gerencial sobre acciones y medidas preventivas. *Dar a conocer teléfonos de emergencia
Sana distancia	*Distancia mínima de 1.5 metros entre las personas para reducir la densidad humana intramuros y extramuros
Control de ingreso – egreso	*Establecimiento de entradas y salidas exclusivas del personal. *Implementación de filtros para identificar casos de riesgo. *Uso obligatorio de cubrebocas. *Uso de gel a base de alcohol al 60%. *Procedimiento de trámite digital de incapacidades médicas
Medidas de prevención de contagios en la empresa	*Proveer dispensadores de gel a base de alcohol, lentes protectores y caretas al personal. *Proporcionar cubrebocas. *Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente de todas las áreas de riesgo del centro de trabajo. *Favorecer la ventilación natural en caso factible, revisar y dar mantenimiento a los sistemas de extracción de aire. *Señalizar áreas comunes. *Establecer una política de control de proveedores y contratistas. *Implementar una política para mantener la sana distancia en escaleras y elevadores
Uso de EPP	*Uso de cubrebocas preferentemente lavables, protectores faciales, lentes de seguridad, uso de barreras físicas. *En los casos de personal de salud que realizan procedimientos que generan aerosoles, el uso específico de cubrebocas N95, guantes, bata y equipo protector de ojos y cara

Fuente: Creación propia.

4. Evaluación de resultados

El último objetivo del presente proyecto fue la evaluación de los resultados obtenidos después de la implementación del PSS, mediante la aplicación por segunda ocasión del instrumento de diagnóstico para verificar si se logró el objetivo planteado inicialmente del 65% de cumplimiento. Así también, se realizó el registro en la plataforma de Nueva Normalidad, una vez ingresado el usuario y contraseña se procedió con el proceso de evaluación (Figura 2).

Figura 2. Diagrama de los apartados del proceso de evaluación del SRNN. Fuente: Creación propia.

Resultados y discusión

Al finalizar el proceso se realizó un recorrido por la planta para evaluar los resultados (Figura 3). **Se obtuvo una calificación de 25%**, por lo cual, se generó el compromiso de elevar el cumplimiento al 65%. Esto significó cumplir con la totalidad de las medidas indispensables (15) y al menos 36 de las recomendadas.

Figura 3. Gráfica comparativa del diagnóstico vs. situación actual de seguridad e higiene. Fuente: Creación propia.

Después se procedió con las medidas recomendadas, iniciando con aquellas no estaban implementadas ni documentadas, y finalmente con aquellas que tenían un cumplimiento parcial (Figura 4).

Figura 4. a) Ingreso a la empresa (control de acceso, revisión de temperatura y nivel de oxigenación), b) señalización y tapete con líquido sanitizante para calzado. Fuente: Empresa.

Una vez realizado lo anterior, se procedió a aplicar nuevamente el instrumento diagnóstico para verificar la operación de las medidas implementadas, arrojando que **el porcentaje de cumplimiento fue de un 83%, superando en 18% el objetivo planteado inicialmente.**

Esto permitió realizar el registro en la plataforma de Nueva Normalidad, subir las evidencias documentales y fotográficas; acceder a la encuesta de la plataforma y generar la carta compromiso. Habiendo concluido el proceso se recibió la visita por parte del IMSS para validar las condiciones del centro de trabajo plasmadas en el protocolo, recibiendo su aprobación vía oficio para la reincorporación de actividades.

Trabajo futuro

El PSS consideró desde la planeación, diseño de estrategias hasta la ejecución del protocolo sanitario, no obstante, es conveniente valorar la efectividad del mismo mediante la determinación de métricas que permitan identificar el impacto real en la reducción del nivel de contagio.

Con base en lo anterior y considerando que, las autoridades de salud nacionales e internacionales han reportado nuevas mutaciones del virus SARS-CoV-2 con posibles repercusiones y/o modificaciones en las medidas sanitarias adoptadas, se sugiere la actualización de los protocolos alineados a las nuevas disposiciones emitidas por las autoridades laborales y de salud.

Conclusiones

Para dar cumplimiento al protocolo del sistema de registro a Nueva Normalidad exigido por las autoridades en materia de seguridad y salud en las empresas se diseñó un plan de acción el cual contiene actividades documentales y operativas, las cuales fueron implementadas dentro de la organización, tomando como prioridad las medidas clasificadas como indispensables y posteriormente las medidas recomendadas en el protocolo del sistema de registro a nueva normalidad; se evaluaron los resultados mediante la aplicación por segunda ocasión del instrumento de diagnóstico, logrando el cumplimiento del 83% , con lo cual se superó en 18% el objetivo planteado inicialmente.

Referencias

- [1] Organización Internacional del Trabajo (OIT). "El COVID-19 y el mundo del trabajo. Segunda edición. Estimaciones actualizadas y análisis," 2020 [En línea]. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf. [Accedido: 27-jul-2021]
- [2] I. Navarro, "Las instituciones de competencia en México ante el COVID-19 y la recuperación económica," *Documentos de Proyectos(LC/TS.2021/14)*, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021 [En línea]. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46662/1/S2100018_es.pdf. [Accedido: 27-jul-2021]
- [3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). "El INEGI presenta resultados de la segunda edición del ECOVID-IE y del estudio sobre la demografía de los negocios 2020," 2020 [En línea]. Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ECOVID-IE_DEMOGNEG.pdf. [Accedido: 27-jul-2021]
- [4] World Health Organization (WHO). "Scientific briefing: Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions," 2020 [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions>. [Accedido: 27-jul-2021]
- [5] Departamento del Trabajo de los EE. UU. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. "Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19," 2020 [En línea]. Disponible en: <https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3992.pdf>. [Accedido: 27-jul-2021]
- [6] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). "Guidelines for Isolation Precautions in Hospitals Hospital Infection Control Advisory Committee," 1996 [En línea]. Disponible en: <https://wonder.cdc.gov/wonder/prevguid/p0000419/p0000419.asp>. [Accedido: 27-jul-2021]
- [7] E. Goldman, "Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by fomites," *Lancet Infect Dis.*, vol. 20, no. 8, pp. 892-893, 2020. doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30561-2
- [8] M.U. Mondelli, M. Colaneri, E.M. Seminari, F. Baldanti y R. Bruno, "Low risk of SARS-CoV-2 transmission by fomites in real-life conditions," *Lancet Infect Dis.*, vol. 29:S1473-3099(20)30678-2, 2020. doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30678-2
- [9] J. Zhou, J.A. Otter, J.R. Price, C. Cimpeanu, D.M. Garcia, J. Kinross, P.R. Boshier, S. Mason, F. Bolt, A.H. Holmes y W.S. Barclay, "Investigating SARS-CoV-2 surface and air contamination in an acute healthcare setting during the peak of the COVID-19 pandemic in London," *Clin. Infect. Dis.*, vol. 8:ciaa905, 2020. doi.org/10.1093/cid/ciaa905
- [10] Secretaría de Salud, "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas. Diario Oficial de la Federación (DOF). México," 2020 [En línea]. Disponible en: http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf? [Accedido: 27-jul-2021]

- [11] H. Gutiérrez y R. De la Vara. Control estadístico de la calidad y Seis Sigma. México: McGraw-Hill, 2013.